

ART STUDIES

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ЧИННИКИ АКТУАЛЬНОСТІ СКРИПКОВИХ КОНЦЕРТІВ МОЦАРТА У СУЧАСНОМУ ВИКОНАВСТВІ

Гребнєва І.В.

*Харківський Національний Університет Мистецтв імені І. П. Котляревського
Доцент, доцент кафедри оркестрово струнних інструментів ХНУМ ім. І. П. Котляревського, кан-
дидат мистецтвознавства*

ARTISTIC AND AESTHETIC FACTORS CONTRIBUTING TO THE RELEVANCE OF MOZART'S VIOLIN CONCERTOS IN CONTEMPORARY PERFORMANCE

Hrebniєva I.

*Associate Professor, Department of Orchestral String Instruments,
Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts;
PhD in Art Studies*

Анотація

У статті досліджуються художньо-естетичні засади, що зумовлюють актуальність скрипкових концертів Вольфганга Амадея Моцарта в контексті сучасної виконавської практики. Розглядаються структурно-стильові особливості циклу п'яти концертів (KV 207, KV 211, KV 216, KV 218, KV 219), їхній мелодичний універсалізм, діалектика соло та оркестру, що відкриває простір для різноманітних інтерпретаційних підходів. Визначається роль зазначених концертів у формуванні сучасного виконавського канону та їхній вплив на педагогічну практику. Аналізуються інтерпретаційні концепції провідних скрипалів ХХ та початку ХХІ століття.

Abstract

This article examines the artistic and aesthetic principles that determine the relevance of Wolfgang Amadeus Mozart's violin concertos in the context of contemporary performance practice. It examines the structural and stylistic features of the cycle of five concertos (KV 207, KV 211, KV 216, KV 218, KV 219), their melodic universalism, and the dialectic between soloist and orchestra, which opens up space for diverse interpretive approaches. The role of these concertos in shaping the modern performance canon and their influence on pedagogical practice is identified. Interpretive concepts of leading violinists of the 20th and early 21st centuries are analyzed.

Ключові слова: Моцарт, скрипковий концерт, виконавська інтерпретація, класична спадщина, сучасне виконавство, скрипкова педагогіка.

Keywords: Mozart, violin concerto, performance interpretation, classical heritage, contemporary performance, violin pedagogy.

Постановка проблеми. Феномен невмирущості музичних текстів минулого в актуальному культурному середовищі залишається одним із найбільш дискутованих питань сучасного мистецтвознавства. Особливого значення ця проблематика набуває стосовно спадщини Вольфганга Амадея Моцарта – митця, чия творчість продовжує визначати магістральні орієнтири концертно-виконавської та педагогічної практики. Скрипкові концерти віденського класика, написані в короткий творчий відрізок 1773–1775 років, і нині займають центральне місце в репертуарі провідних солістів, присутні в програмах найпрестижніших фестивалів та конкурсів, слугують незмінним навчальним матеріалом у вищих музичних закладах. Водночас наукова рефлексія над питанням про те, які саме художньо-естетичні механізми забезпечують цю тривалу й не випадкову присутність, залишається недостатньо систематизованою. Переважна більшість аналітичних досліджень зосереджується або на суто музикознавчих аспектах (форма, гармонія, оркестровка), або на виконавсько-технологічних питаннях, оминаючи або частково оглядаючи ціннісно-естетичний вимір.

У цьому контексті особливої наукової ваги набуває завдання розкрити глибинні чинники художньої актуальності даних концертів саме в мистецтвознавчому вимірі, тобто через аналіз їхніх іманентних властивостей, що резонують із сучасними виконавськими, слухацькими та педагогічними запитами.

Аналіз досліджень і публікацій. Науковий інтерес до скрипкового доробку Моцарта має тривалу традицію в європейському музикознавстві. Серед фундаментальних праць, що закладали фундамент аналітичного осягнення музичних текстів слід зазначити дослідження Чарльза Розена в праці "The Classical Style", де автор окреслив основні принципи взаємодії соліста й оркестру як модель діалогічного художнього мислення, властивого добі Просвітництва (Rosen, 1971). Тіфрі Тарускін у багатотомній "Oxford History of Western Music" розглядав моцартівські концерти в ширшому культурно-історичному вимірі, записуючи їх у контекст трансформації публічного музичного простору ХVIII століття (Taruskin, 2005).

В українській науці питання виконавської інтерпретації класичного репертуару висвітлювалися

в працях Тетяни Гнатів, яка аналізувала принципи роботи зі скрипковим репертуаром у педагогічному дискурсі (Гнатів, 2004), а також у дослідженнях Михайла Степаненка, присвячених проблемам виконавського стилю в українській академічній традиції (Степаненко, 2003). Аспекти художньої інтерпретації класичних концертів розглядалися і в наукових розвідках Ніни Кашкадамової, чий дослідження виконавської практики посідають помітне місце в українському культурно-науковому просторі (Кашкадамова, 1998). Проте комплексного дослідження, орієнтованого саме на художньо-естетичні чинники актуальності скрипкових концертів Моцарта у сучасному виконавстві, досі не було здійснено, що і підтверджує своєчасність та наукову необхідність пропонованої статті.

Мета дослідження – виявити та систематизувати художньо-естетичні чинники, що зумовлюють стійку актуальність скрипкових концертів Вольфганга Амадея Моцарта в контексті сучасної виконавської практики.

Виклад основного матеріалу. Звернення до проблеми художньої актуальності моцартовських скрипкових концертів передусім вимагає розуміння їхнього генетичного контексту. Усі п'ять концертів, з'явилися в роки перебування Моцарта на посаді придворного музиканта. Написані для власного виконання, вони органічно поєднали в собі формотворчі досягнення пізньобарокового *concerto grosso* з новаторськими принципами класичного стилю, зафіксувавши той момент, коли інтелектуальна конструктивність та безпосередність знайшли досконалий художній синтез (Einstein, 1945).

Аналізуючи художньо-естетичні чинники актуальності, ватро насамперед зосередитися на тому, яким чином організований у цих партитурах сам музичний час. Оскільки саме організація матеріалу є першою точкою контакту між твором і виконавцем, Л. Майер переконливо показав, що музичне переживання будується на системі очікувань: слухач несвідомо прогнозує розвиток матеріалу відповідно до засвоєння стильових норм, і коли ці очікування виправдовуються або порушуються, виникає певний естетичний ефект (Meyer, 1989, с.14). У концертах цей механізм працює з певною трепітністю. Так, у першій частині Концерту A-dur (KV 219) після розгорнутої теми оркестру, соліст вступає не з очікуваного віртуозного пасажу, а з цілком новою ліричною темою. Цей момент є естетичним потрясінням не лише для слухача, але навіть досвідчений музикант щоразу відчуває його трішки інакше з точки сприйняття будови музичної думки.

Водночас у самій природі моцартовської мелодії прихований інший, глибший чинник, той, що Дональд Фергюсон визначив як “total melodic consciousness” (Ferguson, 1959, с.244). Основна природа цього твердження полягає у двозначності, а саме здатність теми бути одночасно завершеною і відкритою, простою за будовою, але і в той час складною за смисловим наповненням. Головна тема першої частини концерту G-dur (KV 216)

розпочинається широким мелодичним стрибком (від тоніки на сексту), що відразу задає відчуття простору і дихання, проте вже наступному такті мелодія “приземляється” у хроматичному поворотному русі, що несе в собі ледь помітну тінь меланхолії. Цей мікроконфлікт між відкритістю початкового імпульсу і рефлексивністю продовження не є декоративним, а навпаки радше структурним, так як він визначає весь подальший афективний простір частини. Розен вказував, що саме в таких моментах “ждиний звук здатен змінити характер всього, що оточує його” (Rosen, 1971, с.44) і це спостереження точно описує принцип тематичної організації в творчості, зокрема скрипковій у В. А. Моцарта. Звісно ж, для виконавців це створює певну перешкоду трактування та виконання, оскільки частіше тема вирівнюється до декоративної красивості і тим самим позбавляє її художньої серцевини.

Принципово важливим для розуміння з точки зору художньо-естетичного природи цих концертів є питання фактурної організації, адже композитор демонструє художній прийом, що кардинально відрізняє його від попередників і сучасників. У більшості концертів епохи оркестровий супровід у сольних епізодах є функціонально підлеглим та виконує роль, радше гармонічної підтримки. Але у творчості Моцарта, прослідковується інше зіставлення: оркестр залишається художньо активним навіть тоді, коли соліст проводить головну тему. До прикладу у другій частині (Adagio) Концерту D-dur (KV 218) соло скрипки веде витончену мелодичну лінію, тоді як перші скрипки на штрих *pizzicato* виписують паралельний мелодичний контур, створюючи ефект “тіні мелодії”. Ефект подвійного голосу є унікальним прийомом, що буквально перетворює оркестр на резонуючу художню свідомість (Keefe, 2001).

Саме ці всі вище перелічені якості із надзвичайною гостротою виявляються у виконавській практиці, і тут доречно звернутися до конкретних інтерпретаційних концепцій, що дозволяють простежити, яким чином різні артисти осмислювали ці художньо-естетичні механізми. Артур Грюміо – бельгійський скрипаль, чий записи концертів Моцарта з Лондонським симфонічним оркестром під орудою Колена Девіса (1964) увійшли до золотого фонду виконавського мистецтва, будував свою концепцію на принципі мінімальної суб'єктивної інтервенції у текст. Його звук відзначався винятковою рівністю та чистотою, оскільки він використовував обмежене вібрато, смичок вів лінію з майже каліграфічною точністю, і ця дисципліна виявляла у партитурі ті мікроструктури, що зникали під шаром романтичного “удосконалення” (Grumiaux, 1964). Виконання Грюміо вбачає у своїй інтерпретації донесення максимально прозорого тексту, що дозволяє почути Моцарта з максимальною структурною ясністю. Розен описував подібний підхід як реалізацію принципу “gracious sufficiency”, коли кожен елемент є рівно настільки розвинутим, наскільки цього вимагає художня ідея (Rosen, 1971). Парадоксально, але саме ця аскеза потребує найвищої виконавської досконалості.

Зовсім інша художня стратегія визначає обидва записи Анн-Софі Муттер і порівняння їх є надзвичайно продуктивним для розуміння естетичної ємності моцартівського тексту. Перший запис 1978 року, здійснений з Берлінською філармонією під орудою Герберта фон Караяна, коли Муттер виповнилося лише тринадцять років, дивує природною інтонаційною чистотою і ліричною безпосередністю. Тут ми ще не помічаємо сліди концептуального навантаження, лише геніальну музикальність. Муттер свідомо насичує інтерпретацію суб'єктивною динамічною нюансировкою, агогічними відхиленнями і темровими градаціями, що наближаються швидше до романтичної мови прочитання. Деякі критики вбачали в цьому підході порушення стильової норми, однак Майер застерігав від надмірної ригідності стильових суджень, вказуючи, що “стиль є системою норм і відхилень, і обидва полюси є рівно конститутивними для естетичного ефекту” (Mayer, 1989, с.23). Перспективи інтерпретації Муттер для музикантів відкриває новий горизонт сприйняття та дослідження художнього висловлювання межі тексту Моцарта, межі яку неможливо остаточно визначити.

Ще радикальніше, але не менш художньо обґрунтований шлях обрала Рейчел Подгер у своєму повному записі всіх п'яти концертів (2007), здійсненому на скрипці барокового типу із жильними струнами і смичком без підборіддя. Використання такого музичного інструменту несе в собі не лише тембральні наслідки, а саме кардинально змінюється сама фізика звуковидобування. Оскільки жильні струни дають менш рівний, але живіший, “дихаючий” звук, а барокові смичкові штрихи по-іншому артикулюють початок і кінець; так як відсутність підборіддя змінює баланс тіла, надаючи грі певної фізичної невимушеності – утворюють єдине художньо-естетичне забарвлення, що впливає на сприйняття та робить цей сегмент музичного пласти більш актуальнішим, при цьому зберігаючи автентичку.

Проте художньо-естетична актуальність скрипкових концертів Моцарта не вичерпується виконавською поліваріантністю, яку Герман Абер визначив як “приховану складність простоти” (Abert, 1956). Дослідник звертає увагу на те, що композитор наколи не “показує” складності, він їх приховує. У концерті D-dur (KV 218), у розробці першої частини, відбувається стрімке модуляційне розгортання через далекі тональності (h-moll, e-moll), проте зовні цей рух не виглядає “напруженим”, навпаки мелодична лінія залишається граціозною, ритм пружним, динаміка – помірною. Складність переживається зсередини, так як виконавець, який не усвідомлює цих тональних зрушень, неминуче “пропустить” їх у фразуванні, що суттєво впливає на художньо-естетичне сприйняття тексту слухачем, оскільки сам момент кульмінації може зникнути. Механізм “прихованої складності” – найглибший і найважче вловити художньо-естетичний чинник виконавської актуальності цих концертів.

Педагогічний вимір цієї актуальності нерозривно пов'язаний із зазначеними виконавськими властивостями і є самостійним художньо-естетичним аспектом. Тетяна Гнатів переконливо показала, що робота над класичним репертуаром формує ті компетенції, які неможливо набути через технічні вправи. Насамперед, здатність мислити “символічними дугами”, тобто відчувати фразу як не суму нот, а як єдиний інтонаційний жест, що має початок і завершення (Гнатів, 2004, с.88). Концерти є в цьому відношенні абсолютно унікальним навчальним матеріалом: фактурна прозорість перетворює будь-яку інтонаційну або артикуляційну неточність на очевидну “помилку”, тоді як в густій романтичній фактурі ті самі недоліки легко можна приховати за загальною звуковою насиченістю. Степаненко, осмислюючи досвід педагогічної роботи, наголошував на тому, що саме Моцарт “виховує слух”, формує ту загострену акустичну чутливість, без якого неможливе повноцінне виконавство будь-якого стилю (Степаненко, 2003). Дані твердження формують навколо себе цілу закономірність художнього сприйняття та актуальності творів Моцарта на прикладі концертів для скрипки з оркестром. Кашкадамова, у свою чергу, вказувала, що класична традиція є “матрицею” для засвоєння всіх наступних стильових систем (Кашкадамова, 1999): опанувавши принципи моцартівської артикуляції, виконавець отримує мову, якою може описати весь свій наступний досвід, звісно це формує і естетичні смаки, художній досвід.

Висновки. Проведений аналіз дозволяє виявити і систематизувати художньо-естетичні чинники актуальності скрипкових концертів В. А. Моцарта у сучасному виконавстві як цілісну художню систему, що функціонує на кількох взаємопов'язаних рівнях. На рівні музичного часу визначальним є механізм “відхилення від норми” (Meyer, 1989), що породжує невичерпну перцептивну активність твору. На рівні тематизму – феномен тотальної мелодичної свідомості, де тема є водночас і завершеною, і відкритим смисловим потенціалом. На рівні фактури, де кожен голос є незмінним носієм змісту, що перетворює виконання на акт колективного художнього мислення та на рівні виконавської семантики, прихованої складності. Та, як на мене – ліричної антропології, здатність цих партитур виражати внутрішній людський досвід у його позачасовій, надстильовій формі. Усі перелічені чинники є взаємозалежними і утворюють ту неподільну художню цілісність, яка робить скрипкові концерти Моцарта не пам'ятником минулого, а живим художнім текстом, що продовжує “віщати” з кожним новим поколінням виконавців і слухачів.

References

1. Abert H. W. A. Mozart. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1956. – 850 S.
2. Einstein A. Mozart: His Character, His Work. London: Oxford University Press, 1945. – 492 p.
3. Ferguson D. N. A History of Musical Thought. New York: Appleton-Century-Crofts, 1959. – 622 p.
4. Grumiaux A. (performer). Mozart: Violin Concertos. Philips, 1964. [Audio recording].

5. Keefe S. P. *Mozart's Piano Concertos: Dramatic Dialogue in the Age of Enlightenment*. Woodbridge: Boydell Press, 2001. – 236 p.
6. Leyton R. (ed.) *A Companion to the Concerto*. London: Helm, 1988. – 350 p.
7. Meyer L. B. *Style and Music: Theory, History, and Ideology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989. – 380 p.
8. Podger R. (performer). *Mozart: Violin Concertos Nos. 1–5*. Channel Classics, 2007. [Audio recording].
9. Rosen Ch. *The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven*. New York: Norton, 1971. – 467 p.
10. Taruskin R. *The Oxford History of Western Music. Vol. 2: The Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Oxford: Oxford University Press, 2005. – 768 p.
11. Zaslav N. *Mozart's Symphonies: Context, Practice, Reception*. Oxford: Clarendon Press, 1989. – 617 p.
12. Гнатів Т. Ф. *Виконавська інтерпретація музичного тексту: теоретичні та практичні аспекти*. Київ: НМАУ, 2004. – 210 с.
13. Кашкадамова Н. Б. *Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах (XIV–XVIII ст.)*. Тернопіль: Астон, 1998. – 300 с.
14. Степаненко М. Б. *Виконавство і педагогіка: вибрані статті та есе*. Київ: Музична Україна, 2003. – 180 с.
15. Черкашина-Губаренко М. Р. *Опера в просторі і часі*. Київ: Задруга, 2003. – 264 с.